

YER RESURLARIDAN FOYDALANISHDA AMALDA BO‘LGAN INSTITUTSIONAL ASOSLAR

Nazarov Ortiq Tursunovich

Jizzax Politexnika instituti katta o‘qituvchisi

e-mail: nazarovortiq@gmail.com

ANNOTATSIYA Maqola ko‘pchilik xorijiy manbalardan farqli ravishda tabiiy resurslardan, shuningdek, yer resurslaridan foydalanishning o‘ziga xos qonuniyati, tamoyili mavjudligiga asoslanadi. Bundan tashqari tabiat va jamiyat birbirlaridan tamoyil jihatidan farq qiladigan tizimlar bo‘lsada, ular o‘rtasida doimiy o‘zaro aloqalar mavjudligi asoslab berilgan, bundan tashqari maqolada, hududiy yer resurslaridan foydalanish bilan, tabiat muhofazasini hisobga olgan holda takror ishlab chiqarishni amalga oshirishning asosiy shartlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: xom-ashyo, chiqitsiz texnologiya, ijtimoiy mehnat unumdorligi, tabiat va jamiyat, ishlab chiqarish kuchlari va ishlab chiqarish munosabatlari, moddiy ishlab chiqarish, umumiy va xususiy resurslar.

ABSTRACT The article is based on the existence of a specific law and principle for the use of natural resources, as well as land resources, in contrast to most foreign sources. In addition, although nature and society are systems that are fundamentally different from each other, it is justified that there is constant interaction between them, in addition, in the article, using territorial land resources, reproduction is carried out taking into account the protection of nature, the main conditions for increase are given.

Key words: raw materials, raw materials technology, social productivity, nature and society, productive forces and production relations, material production, public and private resources.

KIRISH. Yer resurslarini takror ishlab chiqarish qonuniyatlari odatda, iqtisodiy qonunlar va ekologik-iqtisodiy tarmoqlarning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Shunga ko'ra, yer resurslaridan foydalanish tizimida ikki turdagi qonuniyat ajratilishini ko'rsatish mumkin. Ularning birinchisi umumiy qonuniyatlar bo'lib, u yer resurslari bilan jamiyat o'rtasidagi o'zaro aloqa va ta'sir jarayonlarining eng muhim va barqaror jihatlarini ifodalaydi, ikkinchisi asa – mintaqaviy qonuniyatlar bo'lib, ularning xarakati ma'lum hududiy doira bilan cheklangandir. Har ikki holatda ham ular ma'lum tarixiy bosqichga xos bo'lgan ijtimoiy rivojlanish qonuniyatlarining o'zaro ta'siri natijalari sifatida namoyon bo'ladi. Yer resurslaridan foydalanish qonuniyatlari tabiat bilan jamiyat o'rtasida sodir bo'ladigan eng muhim umumiy munosabatlarni o'zida aks ettiradi va obyektiv, shuning bilan birgalikda doimiy tavsifga ega bo'ladi.

Mamlakatning hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi sharoitida yer resurslaridan to'laqonli foydalanish bilan, shuningdek, xom-ashyo va yoqilg'ini qayta ishlashda chiqitsiz texnologiyani joriy etish orqali yer resurs salohiyatidan oqilona foydalanishning, odamlar yashashi va faoliyatining ekologik sharoitlarini yaxshilashning muhim yo'nalishini qo'lga kiritish mumkin. Bu muammolar yechimini topishda tabiatdan foydalanish qonuniyatlarining mohiyatini bilish, ularni amaliyotda qo'llash muhim ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Tabiat va uning resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha ko'plab manbalarda sharhlar beriladi, xususan, [*Худайбердиев А. А. Чиқиндилардан фойдаланиши-энергия ва табиий ресурсларни тежашнинг муҳим омили // Научное знание современности. – 2020. – №. 8. – С. 19-22*] va [*Xudayberdiev A. A. et al. Yerga ishlov berish usuli // Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 532-535*] kabi manbalarda asosiy salohiyatli ko'rsatkichlarga qarab tabiiy resurslardan foydalanish yo'nalishlari berilgan bo'lsa, [*Игамбердиев Х. Х., Соатов А. М. Технология уборки сухого луба кенафа // Инженерные решения. – 2021. – №. 2. – С. 4-5,*

Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // *Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке.* – 2019. – С. 328-332] ayrim mualliflarning manbalarida ham tabiiy resurslardan foydalanishning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlariga to‘xtalilgan holos. Shuningdek, [Айнакулов Х. А., Назаров О. Т., Соатов Ш. А. Особенности методов обучения черчению (на примере построение изображений) // *Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума.* – 2019. – С. 108., Назаров О. Т., Айнакулов Х. А., Уразалиев Ф. Б. Нанесение размеров на чертежах по базированиям // *Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке.* – 2019. – С. 303-307] ba’zi manbalarda yer resurslarining kadastr chizmalarni tasvirlash qonuniyatlari ifodalab berilgan bo‘lsa, ko‘plab tadqiqotlarda [Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // *технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности.* – 2020. – С. 70-75, Aynakulov M. A. *Environmental awareness and environmental management as a factor of development* // *Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе.* – 2020. – С. 19-21] yer resurslaridan foydalanishda jamoaviylikning roli va ahamiyati to‘g‘risida, bundan tashqari, ba’zi manbalarda esa, [Айнакулов М. А. *Экономическая эффективность управления кластером в реальном секторе экономики* // *Экономика и социум.* – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 187-193, Ne‘matillayevich G. B., o‘g‘li m. a. a., o‘g‘li a. b. t. *Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklasteryo‘nalishlari* // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 780-785] yerdan samarali foydalanishda agroklasterning iqtisodiy samaradorligi haqida fikr yuritiladi. Ammo, biz yaratayotgan ushbu maqola yuqorida zikr etilgan mualliflar manbalaridan o‘zining

institutsional asoslariga ko‘ra va yer resurslaridan foydalanish tamoyillariga bag‘ishlanganligi bilan tavofut qiladi. Maqolaning tadqiqot metodologiyasi bo‘lib, kuzatuv usuli va tizimli tahlil usuli hisoblanadi.

NATIJARLAR. “Yerdan foydalanishning institutsional asoslari” atamasi yer resurslaridan foydalanish, boshqarish va taqsimlashni tartibga soluvchi huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy institutlar tizimini bildiradi. Ushbu kontseptsiya turli jihatlarni o‘z ichiga oladi, masalan:

-qonunchilik va huquqiy me‘yorlar bo‘lib, yerga egalik qilish, yerdan foydalanish, yer munosabatlari va yerni muhofaza qilishni tartibga solish asoslarini o‘z ichiga oladi. Bunga yer to‘g‘risidagi qonunlar, yer munosabatlarini tartibga soluvchi me‘yoriy hujjatlar, xalqaro shartnoma va konventsiyalar kiradi;

-davlat boshqaruvi bo‘lib, yerdan foydalanishni tartibga solish, jumladan, yer tuzish, yer uchastkalarini berish, yer qonunchiligiga rioya etilishini nazorat qilishda davlat organlarining rolini o‘z ichiga oladi [1];

-iqtisodiy vositalar bo‘lib, bunga yerdan foydalanishning iqtisodiy samaradorligiga ta’sir etuvchi mexanizmlar va vositalar, jumladan, yer solig‘i, yer savdosi, kreditlash va yer operatsiyalarini sug‘urta qilish kabilar kiradi;

-ijtimoiy jihatlar bo‘lib, bilar, turli ijtimoiy guruhlar manfaatlarini, yerdan an’anaviy foydalanishni, shuningdek, yerdan foydalanish va ijtimoiy adolat masalalarini hisobga olishni o‘z ichiga oladi [2];

-atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalari bo‘lib, atrof-muhitni muhofaza qilish, yer resurslaridan barqaror foydalanish, tabiiy hududlarni muhofaza qilish va yerga antropogen ta’sirni nazorat qilish to‘g‘risidagi nizom kabilarni o‘z ichiga oladi.

Yerdan foydalanishning institutsional asoslari jamiyatdagi iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik manfaatlar mutanosibligini ta’minlovchi yer boshqaruvining asosiy elementi hisoblanadi.

O‘zbekistonning hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi sharoitida qonuniyatlar xususiyatlaridan yer resurslaridan to‘laqonli foydalanish, xom ashyo va yoqilg‘ini qayta ishlashda chiqitsiz texnologiyani joriy etish, aholining ekologik yashash sharoitini yaxshilash va asrashda foydalanish muhim nazariy va amaliy muammodir. Shuning uchun ushbu muammolar yechimini qonuniyatlarni tamoyillarga ulash orqali amalga oshirish orqaligina hal etish mumkin.

Tabiat va jamiyat bir birlaridan tamoyil jihatidan farq qiladigan tizimlar bo‘lsada, ular o‘rtasida doimiy o‘zaro aloqalar mavjud. Tabiat tizimi tarkibida ikki asosiy kichik, tizim - jonli tabiat va jonsiz tabiat ajralib turadi. Jamiyat tizimida ham ikkita kichik tizim-ishlab chiqarish kuchlari va ishlab chiqarish munosabatlari ajralib turadi [3]. Ishlab chiqaruvchi kuchlar tabiat va jamiyat o‘rtasidagi bog‘lovchi xalqa (zveno) hisoblanadi. Ishlab chiqarish kuchlari ishlab chiqarish munosabatlari bilan uzluksiz o‘zaro aloqada bo‘lib, u odamning tabiat qonunlari va kuchlaridan foydalanishi darajasini belgilab beradi. Bir tomondan jamiyatning ishlab chiqarish kuchlari fan-texnika taraqqiyotiga bog‘liq holda o‘ziga tobora ko‘proq tabiat kuchlarini singdiradi va ijtimoiy mehnat unumdorliginng o‘shishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, (boshqa tomondan esa-atrof muhitga tushadigan ta’sir og‘irligini oshirib, mehnat unumdorligining pasayishiga sabab bo‘ladi. Shu sababdan yer resurslaridan foydalanishning umumiy qonuniyatining iqtisodiy mohiyati tabiatni muhofazalash mehnati unumdorliginng o‘shishi bilan belgilanadi. Shunday qilib, ushbu qonuniyat o‘zida ikkita bir-biridan farq qiladigan har xil qonunlar xarakterlarini energiyaning saqlanishi va aylanishi (tabiiy qonun) va mehnatni tejash (iqtisodiy qonun) o‘zida mujassamlashtiradi (integratsiyalaydi) [4].

Odam uchun zarur bo‘lgan energiyaning saqlanishi va aylanishi oddiy organizmlar (biosferaning asosiy komponenti) mavjudligi va holatiga bevosita bog‘liq. Shuning uchun umumiy qonuniyatning o‘ziga xosligi tabiat muhofazasi sohasinint xususiyatlari bilan belgilanadi.

Tabiatdan foydalanishning asosini iqtisodiyot tashkil etganligi sababli tabiatdan foydalanish umumiy qonuniyatning mohiyatini mehnatni tejash qonuni belgilab beradi. Energiyaning saqlanishi va aylanishi qonuni esa uning ta'sirida umumiy qonuniyatiga aylanadi [5].

Tabiat va jamiyat birligi va yer resurslaridan foydalanish turli mamlakatlar va hududlarda o'ziga xos mazmun va mohiyatga ega bo'ladi va ular mavjud ijtimoiy iqtisodiy xususiyatlar bilan uzviy bogliqdir. Bular yer resurslaridan foydalanishning hududiy qonuniyatlarining namoyon bo'lishida o'z aksini topadi. Hududiy qonuniyatlar asosan ikki xil bo'ladi: yer resurslari hududiy foydaliligining yuqorillashuvi qonuniyati, hududiy yer resurslarini kengaytirilgan takror ishlab chiqarish qonuniyati [6].

Hududiy yer resurslari foydaliligi ijtimoiy zaruriy mehnat sarflari va resurslariga talab borligi bilan belgilanadi. Yer resurslaridan foydalanishning foydaliligi iqtisodiy kategoriya bo'lib, uni yer resurslarini takror ishlab chiqarishning samaradorligi nuqtayi nazaridan baholash lozim. Yer resurslaridan foydalanishning foydaliligi ekologik resurslarga talabni qondirishda maksimal darajada mumkin bo'lgan ijtimoiy mehnatni tejash bilan o'lchanadi.

Ekologik-iqtisodiy talablar jamiyat va hududlarning odatiy bir xil tarzda yashashi uchun zarur bo'lgan xilma-xil yer resurslarini doimiy ravishda takror ishlab chiqarishni ta'minlashni taqozo etadi. Shu munosabat bilan hududlar yer resurslaridan foydalanish tabiat muhofazasini hisobga olgan holda takror ishlab chiqarishni amalga oshirishni taqozo etadi. Buning asosiy shartlari quyidagilar:

1) tog'-kon sanoati tarmoqlarining rivojlanishi sur'atlari moddiy ishlab chiqarishdan past bo'lishi:

2) ishlab beruvchi sanoat tarmoqlarining rivojlanish sur'atlari xom ashyodan samarali foydalanishga bog'liq holda tog'-kon sanoatidan ustun bo'lishi [7];

3) chiqitsiz, kam chiqitli ishlab chiqarish, shuningdek, tabiat muhofazasi jihozlarini ishlab chiqarish, tabiatni ifloslantiruvchi tarmoqlardan yuqori bo'lishi;

4) tabiatni tiklovchi tarmoqlarning rivojlanish sur'atlari tog' - kon sanoatidan kam bo'lmasligi;

5) tabiat muhofazasiga ajratiladigan investitsiya va kapital qo'yilmalarning o'sish suratlari moddiy ishlab chiqarishdagidan yuqoriroq bo'lishi.

Bu shart-sharoitlarga amal qilish yer resurslaridan foydalanishning ekologik manfaatlarini to'la hisobga olishga imkon beradi. Yer resurslarini kengaytirilgan takror ishlab chiqarish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- tabiatni bevosita tiklash miqyoslarni kengaytirish;
- resurs qazib olish va ularni qayta ishlashni bir biriga moslashtirish [8];
- tabiiy xom ashyodan kompleks foydalanish;
- atrof-muhitni muhofazalash.

MUHOKAMA. Tabiatdan foydalanishni intensivlashtirish birlamchi xom ashyoni maqsadga muvofiq sarflash, ulardan yuqori sifatli mahsulotlar olish, atrof muhitni ifloslanishini bartaraf etish, zararli chiqitlardan foydali mahsulotlar olish, tabiat komplekslarining mahsuldorligini oshirish va boshqalar orqali amalga oshiriladi.

Tabiatdan foydalanishning bu yo'li faqat fan va texnikaning eng so'nggi yutuqlarini qo'llash bilan uzviy bog'liqdir. Fan-texnika yutug'i ko'plab ekologik muammolarni keltirib chiqaruvchi omil bo'lsa, ular yechimining ham asosiy shartidir.

Tabiatdan foydalanish va uni muhofazalashning tamoyillari iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida davlat ekologik siyosatining asosiy ilmiy qoidalari, muhim xo'jalik yuritish usullaridan biridir. Ular tabiatdan foydalanish qonuniyatlarini ekologik siyosatda aks ettiradi, qonuniyatlarga asoslanib ishlab chiqilib, amalga oshiriladi.

Tamoyillar umumiy va xususny resurslar guruxlaridan foydalanish tamoyillariga bo'linadi. Umumiy tamoyillar quyidagilar [9]:

1) tabiatning ustunligi tamoyili (jamiyatning tabiatga ta'siri tabiat qonunlarini hisobga olgan holda amalga oshirishni talab qiladi);

2) tabiatni ijtimoiylashtirish (sotsializatsiyalash) tamoyili tabiatni insoniyat mulkiga aylantirishni taqozo etadi;

3) ishlab chiqarishni ekologizatsiyalash tamoyili ishlab chiqarishni yer resurslarini kengaytirilgan takror ishlab chiqarishga (ekologik tizimlarni tiklash, saqlash, asrash, muhofazalash; ilg'or texnologiyani joriy etish; chiqitsiz va kam chiqitli ishlab chiqarish; alohida muhofazalanadigan tabiiy hududlar maydonini kengaytirish ishlab chiqarishni ekologik maqbul joylashtirish: tabiat ifloslanishining oldini olish va uni bartaraf etish va boshqalar) asoslanadi.

Xususiy tamoyillarga quyidagilar kiradi: 1) ilmiylik; 2) maqbullik; 3) hududiylik; 4) majmuaviylik; 5) qiymatlilik tamoyillari [10].

Yer resurslari guruxlaridan foydalanish tamoyillariga quyidagilar kiradi: mineral xom ashyo resurslaridan foydalanish resurslaridan kompleks, xom-ashyo va chiqitlardan eng to'liq foydalanishga, shuningdek, tanqis metallardan qayta foydalanishga yo'naltirilishi; yoqilg'i-energetika resurslaridan foydalanish yonuvchi foydali qazilmalarni ko'proq xom ashyo maqsadlarida ishlatishga asoslanib, ulardan xalq xo'jaligida maksimal samarali foydalanishga olib kelishi; biologik resurslardan foydalanish ular mahsuldorligining oshishiga va ulardan foydalanish eng yaxshi yalpi samara berishi va ularni yaxshilashga olib kelishi; xo'jalik faoliyati tabiiy muhitni ifloslantirmasligi va buzmasligi yoki ularni minimum darajaga tushirishi.

XULOSA. Ko'pchilik yer resurslarini almashtirishning noilojligi (o'rnini bosib bo'lmaslik), ularning hamma joydagi va ko'p tomonlama ahamiyati ulardan foydalanishda hududiylik tamoyillarining tarmoq tamoyillaridan ustuvor bo'lishini talab qiladi. Bunda resurslardan turli maqsadlarda ixtisoslashgan yo'nalishdagi foydalanish rejimining ahamiyati oshadi. O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish sharoitida ko'pchilik tabiiy resurslarning murakkab tarkibi va ko'p tomonlama

ahamiyati ulardan kompleks foydalanishni, xo‘jalik yuritishni esa tabiiy resurslarni asrash, yaxshilash, muhofazalashga yo‘naltirilgan ko‘p maqsadli yo‘nalishda rivojlantirishni talab qiladi. Iqtisodiyot tarmoqlarini joylashtirishda tabiatdan foydalanish qonuniyatlari va tamoyillari xususiyatlaridan oqilona foydalanish, barcha omillar ta’sirini birgalikda hisobga olishni taqozo etadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1.Худайбердиев А. А. Чиқиндилардан фойдаланиш-энергия ва табиий ресурсларни тежашнинг муҳим омили // Научное знание современности. – 2020. – №. 8. – С. 19-22.

2. Xudayberdiev A. A. et al. Yerga ishlov berish usuli // Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 532-535.

3. Игамбердиев Х. Х., Соатов А. М. Технология уборки сухого луба кенафа // Инженерные решения. – 2021. – №. 2. – С. 4-5.

4. Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы //Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.

5.Айнакулов Х. А., Назаров О. Т., Соатов Ш. А. Особенности методов обучения черчению (на примере построение изображений) // Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума. – 2019. – С. 108.

6. Назаров О. Т., Айнакулов Х. А., Уразалиев Ф. Б. Нанесение размеров на чертежах по базированиям // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 303-307.

7. Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления //технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.

8. Aynakulov M. A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к

производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

9. Айнакулов М. А. Экономическая эффективность управления кластером в реальном секторе экономики // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 187-193.

10. Ne'matillayevich G. B., o'g'li m. a. a., o'g'li a. b. t. Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklasterni yo'nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 780-785.